

A BANALIDADE DO MAL E A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO OBEDIENTE: UMA LEITURA DE O MENINO DO PIJAMA LISTRADO A PARTIR DE HANNAH ARENDT

Gabriele Moreira¹
Karin Becker²

RESUMO: O presente trabalho realiza uma análise do filme *O Menino do Pijama Listrado*, buscando refletir sobre a naturalização da violência em contextos autoritários, à luz do conceito de banalidade do mal, formulado por Hannah Arendt. Busca-se compreender de que modo a narrativa evidencia a constituição de sujeitos obedientes inseridos em uma estrutura que naturaliza a violência e a desumanização. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter reflexivo-interpretativo, baseada na análise de cenas e diálogos articulados ao referencial teórico arendtiano. A investigação demonstra que a obediência, o esvaziamento do pensamento crítico e a internalização de discursos ideológicos operam como dispositivos fundamentais na produção de indivíduos que reproduzem práticas desumanas sem questioná-las, isso não significa falta de inteligência ou maldade extrema, mas sim uma espécie de ausência de pensamento crítico. Conclui-se que o filme ilustra a banalidade do mal ao revelar que a violência extrema pode emergir da normalidade burocrática e da suspensão do juízo moral.

Palavras-chave: banalidade do mal. obediência. desumanização.

¹Discentado curso de Direito no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: gabrieledireito2026@gmail.com

²Docente do curso de Direito no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. Mestra em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). E-mail: karin@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O filme *O Menino do Pijama Listrado*, dirigido por Mark Herman, permite refletir sobre como a violência pode se tornar comum em ambientes autoritários. A história é contada pelo olhar de Bruno, uma criança que não entende completamente o que acontece ao seu redor. Isso torna ainda mais claro como ações muito violentas podem parecer normais dentro daquele ambiente quando naturalizadas.

Nesse contexto, as ideias de Hannah Arendt são muito úteis para entender esse processo. A autora desenvolve o conceito de banalidade do mal, que significa que o mal não é feito apenas por pessoas cruéis, mas também por pessoas comuns que não questionam suas ações e simplesmente seguem ordens (Arendt, 1999).

Diante disso, questiona-se: de que forma a narrativa do filme evidencia a formação de sujeitos obedientes em contextos de naturalização da violência?

Tem-se como objetivo geral analisar, à luz da teoria da banalidade do mal de Hannah Arendt, como o filme *O Menino do Pijama Listrado* representa a formação de sujeitos obedientes em contextos de naturalização da violência.

Como objetivos específicos, a pesquisa pretende: compreender o conceito de banalidade do mal na teoria de Hannah Arendt; identificar os elementos de obediência e ausência de pensamento crítico presentes na narrativa do filme e relacionar os

acontecimentos da obra com a formação do sujeito obediente em contextos autoritários.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter interpretativo, realizada por meio de análise fílmica, com base no referencial teórico de Hannah Arendt. Foram observados principalmente momentos que envolvem relações de poder, obediência e falta de respeito pelos outros.

A interpretação foi feita com base nas ideias de Hannah Arendt, especialmente em seus livros *Eichmann em Jerusalém* (1999) e *Origens do Totalitarismo* (1989). Relacionamos os acontecimentos do filme com conceitos como banalidade do mal e falta de pensamento crítico.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

De início, cumpre trazer os pontos da teoria de Hannah Arendt a serem estudados e comparados com a história do filme *O menino do pijama listrado*. Em sua obra *Eichmann em Jerusalém*, Arendt (1999) retrata a banalidade do mal como decorrente da ausência de reflexão crítica. Isso faria com que pessoas participem de ações violentas sem questionar.

No âmbito da teoria arendtiana, a violência pode acabar se tornando parte da rotina, sendo tratada como algo normal. Isso reforça a ideia de que o mal pode ser feito por pessoas comuns, desde que estejam em um sistema que faça com que essas ações sejam vistas como normais, o que suscita reflexões acerca dos limites da aceitação social de normas não questionadas.

Em *Origens do totalitarismo*, Arendt (1989) aponta que regimes autoritários tendem a fazer com que certos grupos sejam vistos como não importantes, o que torna possível excluí-los. A autora sustenta, ainda, que a educação em regimes autoritários pode ser empregada como meio de minar a autonomia dos indivíduos, sendo um ponto também importante nesse processo.

No filme *O Menino do Pijama Listrado*, Bruno é um menino alemão que se muda com a família porque seu pai, um oficial nazista, passa a comandar um campo de concentração. Na nova casa, Bruno se sente sozinho e curioso com o que vê ao longe, acreditando ser uma fazenda, até que conhece Shmuel, um menino judeu que vive do outro lado da cerca.

O Ralf que é o pai de Bruno, legitima suas ações como parte de seu dever, sem refletir sobre as consequências, contribuindo para a manutenção do sistema Nazista. Ele representa como o mal pode ser praticado de forma normal e institucional, por meio da obediência e da burocrática estatal. Revela como a violência pode ser executada como se fosse apenas parte de uma rotina administrativa.

O tutor de Bruno, o senhor Liszt, representa a influência direta da ideologia nazista na formação das crianças. Ele ensina conteúdos baseados em propaganda, reforçando ideias de superioridade e desumanização dos judeus, tentando moldar Bruno e sua irmã para aceitarem aquele sistema sem questionar. Diferente de Bruno, que ainda mantém sua inocência, o tutor busca justamente desenvolver essa obediência cega e o alinhamento com o regime, mostrando como o pensamento crítico é substituído por doutrinação desde cedo.

No filme estudado, é perceptível como os judeus são tratados como inferiores. Isso facilita a aceitação da violência, porque essas pessoas deixam de ser vistas como iguais.

Outro ponto importante é o silêncio. Maria é uma empregada doméstica que demonstra ter consciência parcial do que ocorre ao seu redor, principalmente quando Bruno começa a fazer perguntas. Mesmo percebendo que há algo de errado no campo de concentração, ela evita explicações e se mantém obediente. Isso mostra que o regime nazista não se sustentava apenas pela força militar, mas também pela normalização da violência no cotidiano e pelo controle do discurso. Ela não parece ser cruel igual aos oficiais, mas também não se rebela, reforçando a omissão social.

Inicialmente, Elsa adota uma postura de silêncio e conformidade, aceitando a função do marido sem questionamentos explícitos. Contudo, ao ser gradualmente exposta à realidade do campo, desenvolve medo e inquietação moral, passando a confrontar o marido e a demonstrar preocupação com a permanência dos filhos naquele ambiente. Essa transformação evidencia o impacto da conscientização diante da violência institucional.

O Shmuel, um garoto judeu, representa quem sofre diretamente as consequências desse sistema, evidenciando a desumanização e a violência impostas pelo regime sem que tenha qualquer poder de reação.

Por fim, Bruno é um contraste na história. Sua amizade com Shmuel mostra que o preconceito não é algo natural, mas algo que é aprendido. Isso mostra que a obediência e a falta de questionamento são construídas socialmente. Por meio dessa relação que o filme mostra como o preconceito é aprendido e como a obediência sem questionamento pode levar a consequências trágicas.

Essa reflexão é relevante para o Direito, especialmente no que se refere à responsabilidade individual diante de ordens ilegais ou imorais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise do filme, pode-se entender como a banalidade do mal está relacionada à formação de pessoas que obedecem sem questionar. Obediência cega, silêncio e falta de respeito pelos outros contribuem para que ações violentas sejam aceitas sem questionamento.

O filme mostra que não são apenas pessoas cruéis que participam de sistemas violentos, mas também pessoas comuns que não pensam sobre suas ações. Dessa forma, as ideias de Hannah Arendt continuam sendo fundamentais para entender esse tipo de fenômeno.

A reflexão proposta também pode ser articulada com a teoria da desobediência civil de John Rawls, segundo a qual o descumprimento consciente e público da lei pode ser legítimo diante de normas injustas. Nesse sentido, enquanto a teoria de Hannah Arendt evidencia os riscos da obediência acrítica, a perspectiva rawlsiana aponta para a importância da resistência fundamentada como mecanismo de preservação da justiça. Assim, a ausência de pensamento crítico, conforme analisada no filme, não apenas favorece a banalidade do mal, mas também inviabiliza práticas de desobediência civil, fundamentais em uma sociedade democrática.

Conclui-se, portanto, que a obra evidencia como a banalidade do mal se manifesta por meio da obediência acrítica, reforçando a importância do pensamento crítico como elemento essencial para a preservação da dignidade humana e da responsabilidade individual.

REFERÊNCIAS

ARENDT, Hannah. **Eichmann em Jerusalém**: um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.

ARENDT, Hannah. **Origens do totalitarismo**. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

DUTRA, Delamar José Volpato. A desobediência civil como um direito de defesa em Rawls e uma tentativa de resposta à crítica de Raz. Filosofia Unisinos: **Unisinos Journal of Philosophy**, São Leopoldo, v. 24, n. 3, p. 1-24, 2023.

HERMAN, Mark (Dir.). **O Menino do Pijama Listrado**. Reino Unido: Miramax Films, 2008.